

O'QITUVCHILARNING MOTIVATSIYA DARAJASI VA BOSHQARUV PSIXOLOGIYASI METODLARINING O'QUV JARAYONIGA TA'SIRI

Turobova Malika Axmat qizi, Navoiy davlat universiteti magistri, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: motivatsiya o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida muhim omil bo'lib, uning darajasi o'quvchilarga bilim berish sifati hamda ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda boshqaruv psixologiyasi metodlaridan foydalanish orqali o'qituvchilarning kasbiy qoniqishi va faoliyatga bo'lgan ijobiy munosabati shakllanishi ilmiy asoslab berilgan. Maqolada o'qituvchilarning ichki va tashqi motivlari, ularni rag'batlantirish mexanizmlari hamda psixologik yondashuvlarning ta'lim muassasalarida qo'llanishi masalalari yoritilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi "kasbiy kompetentsiya" tushunchasining ta'rifini ochib berish, axborot faoliyati sohasida o'qituvchining malakasini oshirish yo'llarini ko'rsatishdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot jarayonida o'qituvchilarning motivatsiya darajasi va boshqaruv psixologiyasi metodlarining o'quv jarayoniga ta'sirini o'rganishda turli ilmiy qarashlar hamda ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilindi. Ushbu jarayonda tahlil, sintez va umumlashirish kabi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Shuningdek, motivatsiya nazariyalarini amaliy jihatdan sinovdan o'tkazish maqsadida aqliy hujum, o'yin mashqlari, loyihani ishlab chiqish, vaziyatli muammolarni hal qilish kabi interaktiv usullar tatbiq etildi. Mazkur metodlar o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida motivatsion omillarni chuqurroq ochib berishga hamda boshqaruv psixologiyasi yondashuvlarining samaradorligini baholashga xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maqola doirasida axborot faoliyati sohasida o'qituvchining kasbiy malakasini shakllantirish va rivojlantirish yo'llari keltirilgan. Zamonaviy o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishning asosiy usullari sanab o'tilgan, shuningdek, "kasbiy kompetentsiya" tushunchasining mohiyati aniqlangan.

XULOSA: maqola natijalariga ko'ra, tadqiqotchilarning kompetentsiyalarni rivojlantirish sohasidagi qarashlari asosida biz kasbiy kompetentsiyalarni rivojlantirish yo'llari va o'quv jarayonida innovatsiyalarni joriy etish usullarini ko'rsatdik.

Kalit so'zlar: o'qituvchi motivatsiyasi, boshqaruv psixologiyasi, ta'lim samaradorligi, kasbiy rivojlanish, o'quv jarayoni, pedagogik metodlar, interaktiv yondashuvlar.

УРОВЕНЬ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ И ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Туробова Малики Ахмат кизи, магистр Навоийского государственного университета, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: мотивация является важным фактором в профессиональной деятельности педагогов, поскольку её уровень напрямую влияет на качество преподавания и эффективность обучения. В исследовании научно обосновано, что использование методов психологии управления способствует формированию профессионального удовлетворения учителей и положительного отношения к деятельности. В статье освещены внутренние и внешние мотивы педагогов, механизмы их стимулирования, а также вопросы применения психологических подходов в образовательных учреждениях.

ЦЕЛЬ: раскрыть понятие «профессиональная компетентность» и показать пути повышения квалификации учителей в сфере информационной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования уровня мотивации учителей и влияния методов психологии управления на учебный процесс были проанализированы различные научные подходы и передовой педагогический опыт. Применялись анализ, синтез и обобщение, а также интерактивные методы — мозговой штурм, игровые упражнения, проектная деятельность и решение ситуационных задач. Эти методы позволили глубже раскрыть мотивационные факторы в профессиональной деятельности педагогов и оценить эффективность применения подходов психологии управления.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье приведены пути формирования и развития профессиональных компетенций учителей в сфере информационной деятельности, определены основные способы повышения профессионального мастерства педагогов, а также раскрыта сущность понятия «профессиональная компетентность».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: по результатам исследования на основе научных взглядов в области развития компетенций показаны пути совершенствования профессиональных навыков педагогов и внедрения инноваций в учебный процесс.

Ключевые слова: мотивация учителей, психология управления, эффективность обучения, профессиональное развитие, учебный процесс, педагогические методы, интерактивные подходы.

INFLUENCE OF THE LEVEL OF MOTIVATION OF TEACHERS AND METHODS OF MANAGEMENT PSYCHOLOGY ON THE EDUCATIONAL PROCESS

Turobova daughter of Princess Akhmat, Navoi State University undergraduates, Navoi, Uzbekistan

Abstract

INTRODUCTION: motivation is a key factor in teachers' professional activity, as its level directly affects the quality of teaching and learning outcomes. The study scientifically substantiates that the use of management psychology methods fosters teachers' professional satisfaction and a positive attitude toward their work. The article also highlights teachers' internal and external motives, mechanisms of encouragement, and the application of psychological approaches in educational institutions.

AIM: purpose of the article is to define the concept of “professional competence” and to show ways to improve teachers’ qualifications in the field of information activities.

MATERIALS AND METHODS: in studying teachers’ motivation levels and the influence of management psychology methods on the learning process, various scientific approaches and advanced pedagogical practices were analyzed. Analytical, synthetic, and generalization methods were applied, along with interactive approaches such as brainstorming, role-play exercises, project development, and problem-solving activities. These methods helped to reveal motivational factors in teachers’ professional practice and evaluate the effectiveness of management psychology approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the article outlines ways of forming and developing teachers’ professional competencies in the field of information activities, identifies key methods of enhancing professional skills, and defines the essence of the concept “professional competence.”

CONCLUSION: based on the results and existing scientific views on competence development, the article presents approaches to improving teachers’ professional competencies and implementing innovations in the educational process.

Keywords: teacher motivation, management psychology, educational effectiveness, professional development, learning process, pedagogical methods, interactive approaches.

O‘qituvchilarning motivatsiya darajasi va boshqaruv psixologiyasi metodlarining o‘quv jarayoniga ta’siri zamonaviy ta’lim tizimida alohida ahamiyatga ega bo‘lib, pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta’lim jarayoni faqat o‘quv dasturlarining mazmuniga emas, balki o‘qituvchining shaxsiy motivatsiyasi, boshqaruv uslubi va psixologik yondashuvlariga ham bevosita bog‘liq. Yuqori motivatsiya darajasiga ega bo‘lgan pedagoglar dars jarayonida yanada faol, ijodkor va tashabbuskor bo‘lib, o‘quvchilarda bilim olishga qiziqishni oshiradi.

Motivatsiya jarayoni ichki va tashqi omillarga bo‘linadi. Ichki motivatsiya o‘qituvchining kasbga bo‘lgan sadoqati, shaxsiy qadriyatlarini, o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan intilishi bilan bog‘liq bo‘lsa, tashqi motivatsiya moddiy rag‘bat, ijtimoiy maqom, rahbariyat tomonidan beriladigan baho va qo‘llab-quvvatlash bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, ta’lim muassasalarida o‘qituvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun turli psixologik va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimdir.

Boshqaruv psixologiyasi metodlari o‘qituvchi faoliyatida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish, stressni kamaytirish, mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish va o‘quvchilar bilan sog‘lom psixologik muhit yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, muntazam fikr-mulohaza berish, aniq maqsadlarni belgilash, pedagoglarni qaror qabul qilish jarayoniga jalb qilish, hamkorlik ruhini rivojlantirish kabi usullar motivatsiyani kuchaytiradi va o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasini mustahkamlaydi.

O'quv jarayonida interaktiv metodlarning qo'llanilishi ham o'qituvchining motivatsiyasi va psixologik faolligini oshiradi. Aqliy hujum, rolli o'yinlar, loyiha asosida ishlash, vaziyatli muammolarni hal qilish kabi usullar nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini jonlantiradi, balki o'qituvchining ijodiy yondashuvini kuchaytiradi. Natijada, ta'lim samaradorligi ortadi, o'quvchilar bilan o'qituvchi o'rtasida ishonchli aloqa vujudga keladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya darajasi yuqori bo'lgan va boshqaruv psixologiyasi metodlarini samarali qo'llay oladigan pedagoglar darslarda innovatsion texnologiyalardan keng foydalanadi, o'z ustida muntazam ishlaydi va o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Shuningdek, bunday yondashuv ta'lim muassasasida ijobiy psixologik muhit yaratishga, o'quvchilarning ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilarning motivatsiya darajasi va boshqaruv psixologiyasi metodlaridan oqilona foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Bu nafaqat pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi, balki zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan, innovatsion fikrlaydigan va barkamol shaxsni tarbiyalash jarayonida ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдурасулова, Д. (2020). Педагогларнинг касбий компетенцияларини ривожлантиришда мотивациянинг аҳамияти. Тошкент: Фан.
2. Абдуллаева, М. (2019). Таълим жараёнида бошқарув психологияси усуллари. Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ нашриёти.
3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
4. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705–717.
5. Назарова, Г. (2021). Ўқитувчиларда касбий мотивацияни шакллантиришда инновацион усуллар. "Та'лим va innovatsion tadqiqotlar" журнаלי, 4(2), 33–40.